

ДУНЁНИНГ РИВОЖЛАНГАН МАМЛАКАТЛАРИДА ОТА-ОНАЛАРНИНГ ПЕДАГОГИК МАДАНИЯТИНИ ОШИРИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ: КОНВЕРГЕНТ ЁНДОШУВ

Маликова Дилдорахон Қобиловна

Қори Ниёзий номидаги Тарбия педагогикаси миллий институти мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15333351>

Аннотация. Ушбу мақолада муаллиф дунёнинг ривожланган мамлакатларида ота-оналарнинг педагогик маданияти оширишнинг энг самарали усуллари ҳақида баён этган. Мақолада педагог олимлари ота-оналарнинг педагогик маданиятини шакллантириш структурасини ва хусусиятларини таҳлил қилиш, оиланинг тарбиявий потенциали устида изланишлари келтирилган.

Калим сўзлар: педагогик маданият, методология, модификация, конвергенция, тенденция, конвергент ёндашув.

Аннотация. В данной статье автор описал наиболее эффективные способы повышения педагогической культуры родителей в развитых странах мира. В статье представлены исследования ученых-педагогов о структуре и особенностях формирования педагогической культуры родителей, о воспитательном потенциале семьи.

Ключевые слова: педагогическая культура, методология, модификация, конвергенция, тренд, конвергентный подход.

Abstract. In this article, the author described the most effective ways to improve the pedagogical culture of parents in the developed countries of the world. The article presents research by scientists and teachers on the structure and features of the formation of the pedagogical culture of parents, on the educational potential of the family.

Keywords: pedagogical culture, methodology, modification, convergence, trend, convergent approach.

XXI асрнинг биринчи чораги конвергент ёндошувни талаб қилади. Замонавий луғатларда қайд этилган эпистемологик натижаларга кўра конвергенция "ҳар қандай ҳодисалар, белгиларнинг ўзаро ўхшашлиги"ни англатади¹. Конвергент ёндошув эса, ана шу ўхшашликларнинг ҳаракатлантирувчи кучларини ўрганиш, самарали методологияларни модификация қилишни тақозо қилади. Шу боис педагогикада конвергенция сўзи турли билимлар, усуллар ва назарияларнинг бирлашуви ёки ўзаро интеграцияси маъносини англатади. Ушбу тушунча таълим ва тарбия жараёнида турли ёндашувлар ва усулларни бирлаштириш орқали самарали натижаларга эришишни назарда тутди. Масалан, янги педагогик усуллар ва технологияларни анъанавий методлар билан уйғунлаштириш, фанлараро конвергенция, бир мамлакатда яхши натижа берган тажриба компонентларини у ёки бу мамлакатнинг миллий хусусиятларига мослаб, модификация қилиш конвергенциянинг турли кўринишларидан бири бўлиши мумкин. Ушбу мақсадда 2023 йилда Қори-Ниёзий номидаги тарбия педагогикаси миллий институти томонидан педагогик конвергенцияга бағишланган "Сифатли таълим – бахтли келажакнинг педагогик капитали" мавзусидаги халқаро

¹ Васюкова И.А. Словарь иностранных слов.-Москва: АСТ-ПРЕСС, 1999, с. 313

конференция ўтказилди². Унда Р.Жўраев, Х.Ибраимов, М.Курунов, Р.Сафароваларнинг “Янгиланаётган Ўзбекистонда мактаб таълимини ривожлантириш: ислохотлар ва истиқболдаги вазибалар”, “Беш ўлчамли (5D) рецептив таълим-тарбия ва уни Ўзбекистон мактаблари учун модификациялаш: илк конвергент мулоҳазалар”, “Узлуксиз таълим тизими самарадорлигини оширишда халқаро илмий педагогик ҳамкорликни ривожлантириш - давр талаби” мавзулардаги маърузалари Ўзбекистон педагогикасида конвергент тадқиқотлар тарихини бошлаб берди, дейиш мумкин.Замонавий фанда усуллар ва технологияларнинг яқинлашиши ғояси сиёсатшунослар, биологлар, иқтисодчилар, физиклар ва ниҳоят, педагоглар томонидан кенг амалга оширилмоқда. Конвергенция турли педагогик назариялар ва амалиётларнинг яқинлашиши, фаолият ва методларнинг ўзаро ўхшашлиги сифатида қаралади. Конвергенция илмий педагогик тараққиётнинг устувор тенденциясига айланди. Конвергенция назарияси иқтисодиётдаги самарадорлик иқтисодий бўлмаган жиҳатларга, масалан, ташкилотдаги маънавий-психологик иқлимга боғлиқлигини исботлайди. Ўзбекистон педагогикасида ҳам технологик конвергенция зарурати пишиб етилди ҳамда анъанавий ва инновацион, миллий ва глобал таълим ва таълим назарияларининг яқинлашуви устида изланишлар ўз тадқиқотчиларини кутмоқда. Конвергенция назариясида тегишли тарбия концепция, технологиялари, усулларининг келиб чиқишини ўрганиш, ёш авлодни тарбиялаш ва ўқитиш амалиётидан кейслар келтириш, хусусан, барча турдаги таълим муассасаларида маънавий-ахлоқий тарбия моделини лойиҳалаш муҳим аҳамият касб этмоқда. Таълим тарихидаги ҳозирги бурилиш даври педагогикадан турли хил, шу жумладан, халқаро тан олинган ўқитиш ва тарбия усулларини бирлаштирган яқинлашиш нуқталарини топишни талаб қилади. Конвергенцияни таълим соҳасидан мисол билан ифодалайдиган бўлсак, турли диний, миллий ва сиёсий қарашларга эга одамларга нисбатан бағрикенглик муносабатини шакллантириш, алоҳида этник гуруҳларга қарши экстремизмнинг олдини олиш, ксенофобияни, нафрат, бегона, нотаниш ва бошқа нарсаларга нисбатан тажовуз сифатида қоралаш муаммоси этник глобал миграция даврида долзарб бўлиб қолди. Шундай қилиб, конвергенция вақт ва маконда тежамкор, технологик, информацион ва мавжуд бошқа афзалликлар ва шунинг учун у такомиллаштириб, фойдаланиш чегараларини кенгайтиради ва ўрганиш мавзусини диверсификация қилишни таъминлайди. Дунё микёсида педагогик маданиятнинг жамоатчилик тузилмалари, ижтимоий фикр томонидан қўллаб-қувватланиши ҳали ҳам заиф. Шу боис оиланинг етакчи ва бирламчи тарбиявий муассаса сифатида мактаб билан алоқаси, ота-оналар билан ишлаш тизими ҳам мукамал эмас. Ота-оналарнинг психология-педагогик маданияти пастлиги уларнинг болалари билан муносабатларига бевосита таъсир кўрсатади. Бугунги кунда бу ўзаро таъсир, feedback алоқаларнинг расмийлашуви ва камайиши, биргаликда амалга ошириладиган фаолият турларининг қисқариши, муносабатларда самимийликнинг етишмаслиги ва бошқалар бунинг симптомлари сифатида намоён бўлмоқда. Бу ота-оналарнинг мактабга истеъмолчи сифатидаги субъектив муносабати устуворлигини кўрсатади. Бу эса оилавий тарбияда муайян муаммоларга олиб келади, яъни улар томонидан ота-оналик вазибаларини бажаришга масъулиятсиз қараш, педагогик мотивациянинг камлиги ва оилавий тарбияни ташкил этишдаги уқувсизлик, кўплаб ота-оналарнинг тарбия масалаларини ҳал қилишдан ўзини четга тортишида намоён бўлади. Ота-оналар баъзан тарбиявий вазиятларда интуитив, импульсив хулқ реакцияларини амалга оширадилар. Бу эса ота-оналарнинг

² Қори-Ниёзий номидаги тарбия педагогикаси миллий институти томонидан педагогик конвергенцияга бағишланган “Сифатли таълим – бахтли келажакнинг педагогик капитали” мавзусидаги халқаро конференция, 2023 йил, 15 май

педагогик маданиятини махсус ўрганиш ва ривожлантириш зарурати ўта долзарблигини кўрсатади.

Дунёнинг пешқадам педагог олимлари ота-оналарнинг педагогик маданиятини шакллантириш структурасини ва хусусиятларини таҳлил қилиш, оиланинг тарбиявий потенциали устида изланишлар олиб бормоқдалар. Бунда маданиятнинг асосий компоненти сифатида бирор соҳада эришилган табиий ва энг юқори даражада ривожланган даража, деб ҳисоблайдилар. Жумладан, педагог олима О.Звереванинг фикрича, маданият ҳаётнинг ижтимоий шароитлари ва инсонлар орасидаги муносабатлар тажрибаси натижасида одамлар томонидан ўзлаштирилади ва кейинги авлодларга мерос бўлиб ўтади"³.

Тадқиқотчилар Е.Плотникова ва Н.Быстроваларнинг фикрларига кўра, ота-оналарнинг педагогик маданияти 5 блокдан иборат компонентларни ўз ичига олади. Булар: **тарбия ва таълим ҳақидаги билимлар:** ота-оналар болаларни тарбиялаш ҳақида маълумотга эга бўлишлари, уларнинг ёш хусусиятлари ва эҳтиёжларини ҳисобга олиш; **боланинг ривожланиш жараёнини тушуниш:** ёшлар даврида психофизиологик ва эмоционал ўзгаришлар ҳамда болаларнинг хулқ-атворини тўғри баҳолаш ва уларнинг ривожланишини қўллаб-қувватлаш кўникмаларига эга бўлиш; **тарбия усуллари ва воситалари:** ота-оналар самарали тарбия усуллари ва воситалари, мотивация, интизом ва рағбатлантириш усулларини қўллаш олишлари; **фарзандининг ҳаракатларини бошқариш қобилияти:** Бу болаларнинг хулқ-атворини тўғри йўналтириш ва тузатиш қобилияти, шунингдек, уларнинг муваффақиятли ривожланиши учун шароитлар яратиш; **низоларни ҳал қилиш кўникмалари:** оилада содир бўладиган низо, конфликтларни олдиндан аниқлаш ва олдини олиш, компромисслар топиш ва ҳамжиҳатлик муносабатларни сақлаш қобилияти шулар жумласидандир. Ушбу компонентлар биргаликда ота-оналарнинг педагогик маданиятини шакллантиради ва бу болаларни самарали тарбиялаш ва ривожланишининг асоси ҳисобланади⁴.

Dr. AbdulHamid AbuSulayman(2023)нинг тадқиқотларига кўра Европа мамлакатлари ва АҚШда ота-оналарнинг педагогик маданиятини оширишга ҳали улар ота-она бўлмайд туриб киришилади. Яъни оила қуриб, фарзанд кўриш олдида уларга беш йўналишдаги билим ва кўникмалар берилади⁵. Яъни фарзанд кўришга тайёргарлик асносида уларга: биринчидан, педагогик ва психология билимлар – бунда ота-оналарни таълим ва тарбия бўйича билимлар билан таъминлаш мақсадида турли курслар, семинарлар ва тренинглар ўтказилади. Улар болаларнинг ривожланиш фаза ва эҳтиёжлари, педагогик усуллар ва психологик аспектларни ўрганадилар. Иккинчидан, Саломатлик ва гигиена ҳақидаги билимлар - яна бир муҳим йўналиш бу бола саломатлиги ва гигиенага оид билимлар. Ота-оналарга ёш болаларга қандай гигиеник шарт-шароитлар яратиш, овқатланиш ва беморликларнинг олдини олиш бўйича маълумотлар берилади. Учинчидан, консультатив ёрдам - бунда ота-оналарга махсус консультантлар ва психологлар томонидан индивидуал ёрдам кўрсатилади. Улар оилавий муносабатлар, тарбиянинг турли усуллари ва ёш бола билан алоқада бўлиш бўйича маслаҳатлар берадилар. Тўртинчидан, Фарзандга қилинадиган муносабатлар ҳақидаги билимлар -

³ Зверева О.Л. Взаимодействие дошкольного учреждения и семьи: современные подходы. М.: ГПИ, 2003. 40 с.

⁴ Плотникова Е.Е., Быстрова Н.В. Социально-педагогические условия профессиональной ориентации старшекласников // Вестник Минского университета. 2017. № 2 (19). С. 8.

⁵ Dr. AbdulHamid AbuSulayman 2023, Parent-Child Relations: A Guide to Raising Children Ота-она ва фарзандлар ўртасидаги муносабатлар: Фарзанд тарбияси учун қўлланма.

https://www.academia.edu/33444531/Parent_Child_Relations_A_Guide_to_Raising_Children.

DOI:10.2307/j.ctvktvqn, ISBN: 9781565645820 January -2013

яратилган материаллар ва китоблар орқали ота-оналарга болаларнинг психологияси ва улар билан алоқа ўрнатиш бўйича маслаҳатлар тақдим этилади. Бешинчидан, амалий кўникмалар - ота-оналар бола тарбиясида қўллаш мумкин бўлган амалий кўникмалар ва усуллар бўйича амалий машғулотларда қатнашадилар. Бу тайёргарлик жараёни ота-оналарга фарзандлари учун беҳар жамиятда самарали ва меҳрибон муҳит яратишга ёрдам беради. Педагогик конвергенция нуқтаи назаридан Тинч океани ҳавзасининг ривожланган мамлакатларидан Хитой, Япония ва Сингапурнинг ота-оналар педагогик маданиятини ошириш тенденциялари катта қизиқиш уйғотади. Жумладан, Хитой мамлакатининг педагогик сиёсатида ота-оналарнинг педагогик маданиятини ошириш мақсадида давлат томонидан турли қўллаб-қувватлаш дастурлари ва семинарлар ташкил этилади. Қозоғистонлик тадқиқотчи А.Нуржаева ўзининг Хитойда глобаллашув шароитида “хитой ўзлиги”ни шакллантиришнинг этносиёсий ва ижтимоий амалиётига бағишланган диссертациясида Хитойда ўтказиладиган педагогик тренинглари, давлат томонидан ёшларни ота-оналикка тайёрлаш учун махсус дастурлар ва ресурслар ажратилишини, консалтинглар ташкил қилиниши, тайёргарлик жараёнида болаларнинг эмоционал ва интеллектуал ривожланишини қўллаб-қувватлашга ўргатилишига алоҳида эътибор қаратилишини таъкидлайди⁶. Японияда ота-оналар педагогик маданиятини ошириш учун давлат ва хусусий сектор томонидан турли тренинглари ва курслар ташкил этилган бўлиб, улар ота-оналарга болаларнинг ривожланиш фазалари, тарбия усуллари ва саломатлигини сақлаш бўйича маълумотлар бериб бориш мунтазам асосга қўйилган. Япон педагогикасининг асосий вазифаси жамоада уйғун ишлашни биладиган шахсни тарбиялашдир. Япон жамиятида – гуруҳлар жамиятида яшаш учун бу зарур, аммо гуруҳ онгига мойиллик мустақил фикрлай олмасликка олиб келади. Бундан ташқари, ягона стандартга мувофиқлик ғояси болалар онгида шу қадар мустаҳкам ўрнашганки, агар улардан бири ўз фикрини билдирса, у масхара ёки ҳатто нафрат объектига айланади. Болаларга тўғридан-тўғри рақобатдан қочишга ўргатилади, чунки бирининг ғалабаси иккинчисининг муқаррар йўқотишидир.⁷ Япон болаларини тарбиялашдаги бешта сир⁸, Япон болалари тарбияли, одобли, оққўнгил ва камдан-кам ҳолларда ўз ҳиссиётлари устидан назоратни йўқотади: **1. Она ва бола жуда яқин: «амаэ»нинг муҳимлиги.** Японияда она ва бола жуда яқин. Бу яқинлик маиший ҳаётда ҳам акс этади: она ва бола бирга ухлайди, она болани узоқ вақт кўтариб юради. Бирга ухлаш ва болани кўтариб юриш ҳақида япон бадиий адабиётида кўплаб эслатмаларни топиш мумкин. Она-бола алоқаси ҳиссий даражада акс этади: она бола қилаётган ҳамма нарсани меҳр, сабр ва ғамхўрлик билан қабул қилади. **2. «Икудзи» тизими: худо, хизматкор ва тенг.** «Икудзи» тарбия тизими асосан, бола беш ёшгача — худо, беш ёшдан 15 ёшгача — хизматкор, 15 ёшдан бошлаб — тенг ҳисобланади. «Икудзи» принципига асосан (бола аввал худо, кейин хизматкор), беш ёшгача болага ҳамма нарса мумкин. Бу кўплаб хорижликлар ўйлаганидек иродасизлик ва бўйсунмаслик эмас. Бу болада «мен яхши ва севимлиман» тушунчасини ҳосил қилиш ҳисобланади. Бундай муносабат «амаэ»нинг шаклланишига ҳисса қўшади. Бу

⁶ Нуржаева А. М. Особенности формирования «китайской идентичности» в условиях глобализации: этнополитика и социальная практика, Дисс. доктора философии (PhD). Алматы, 2021 с. 32.

⁷ Разорвина Анна Сергеевна, “Приоритеты семейного воспитания в Японии”, УлГПУ им. И.Н. Ульянова, Россия, г. Ульяновск, [Педагогические науки, «Евразийский Научный Журнал №10 2015» \(октябрь 2015\)](#)

⁸ А.И. Степанишина, “[Образ матери в Японии..и о воспитании](#)” сборник материалов IV конференции «Путь Востока» 2011 г, <http://evqeniamaroc.livejournal.com/323589.html>
<https://adme.media/svoboda-puteshestviya/5-sekretov-vospitaniya-kotorye-delayut-yaponskih-detej-mechtoj-lyubogo-roditelya-1510365/>

сўзнинг бошқа тилларда муқобили йўқ. «Амаэ» — болалар ва ота-оналар ўртасидаги муносабатлар асоси бўлиб, болалар тўлалигича ота-оналарига ва уларнинг меҳрига суяниши мумкин. Қариялар эса катта ёшли болаларидан худди шу нарсани қабул қилиб олади. Аслида, «икудзи» фалсафаси инсон манфаатлари иккинчи даражага тушадиган жамоавий жамият аъзоларини тарбиялашга йўналтирилган. Бу ўзига хос стресс, япон ота-оналар шундай шароитларда тизимда ўз ўрнини топадиган ва ўз қадрини йўқотмайдиган баркамол шахсни тарбиялашга ҳаракат қилади. Биринчи босқичда (худо) улар болани чексиз меҳр ва кўмак билан ўраб олади. Иккинчи босқичда (хизматкор) бу меҳр ҳеч қаерга кетмайди, шунчаки бола жамият қоидаларини фаол ўрганади ва унда ўз ўрнини топишга ҳаракат қилади. Бунда дастлабки йилларда шаклланган онага кучли боғланиш болага катта таъсир кўрсатади. Бола онасининг жаҳлини чиқармаслик учун ўзини тўғри тутишга ҳаракат қилади. Қизиқ томони шундаки, япон таълим муассасаларида нафақат таълимга, балки тарбияга ҳам алоҳида эътибор қаратилади, уларда атрофдагиларнинг энг яхшиси ва энг ёмони тушунчаси мавжуд эмас. Учинчи босқичда (тенг) бола жамиятнинг шаклланган аъзоси ҳисобланади. Уни тарбиялашга кеч бўлади ва ота-оналар ўз уринишлари ҳосилини йиғиб олиши керак бўлади. Сўнгги вақтларда ғарб кадриятлари уларнинг анъаналарига катта таъсир кўрсатмоқда. Бироқ японча ёндашувнинг асосий тамойили болаларга сокинлик, сабр ва тўлиқ меҳр билан ёндашув ҳисобланади. Шунингдек, мактаб ва оила ўртасидаги ҳамкорлик шартномаси асосида япон ота-оналари мактаб билан яқин ҳамкорликда ишлашади. Бу эса тарбиянинг узлуксиз, умумий мақсад ва илмий-методик яқдиллик асосида амалга ошишива самарали бўлишини таъминлайди. Сингапурда ота-оналарга педагогик билимларни ошириш бўйича тизимли тренинглар ва курслар, интернет ва онлайн платформалар фаолияти ташкил қилинган. Бу ижтимоий-педагогик ресурслар мажмуи ота-оналарга таълим ва тарбия соҳасидаги янги тенденциялардан хабардор бўлишларига ёрдам беради ҳамда ота-оналарга болаларини тарбиялаш ва таълим беришда самарали ва замонавий ёндашувларни қўллашга ёрдам беради. Бунга мисол тариқасида Сингапурлик она болаларини тарбиялашнинг янги усулини ўйлаб топди ва бу бошқа ота-оналарга ҳам қўл келди. Сингапурда яшовчи уч фарзанднинг онаси уларни уришмасдан тарбия қилишнинг ажойиб усулини ўйлаб топди ва бу бошқа ота-оналарга ҳам маъқул келди, деб ёзади Asia One⁹. Леза Кленк ўзининг тарбия методи ҳақида Facebook саҳифасига пост жойлаштирди. Аёлнинг таъкидлашича, у ҳеч қачон фарзандларига қўл кўтармайди ва ҳаттоки овозини баландлатишни ҳам ёқтирмайди. Леза шунчаки жазо ва мукофотлар тизимини ишлаб чиқди. Сингапурлик аёлнинг сўзларига кўра, қоидага 9 ёшли фарзанди ва катталари ҳам бирдек бўйсунishi керак. Болалар эса қилган тарбиясизликлари учун чўнтакдаги пулларидан жарима тўлаши шарт. Бунинг учун танга ва купюраларни “оғриқ банки”га қўйиши керак бўлади. Агар бола эрталаб соат тўққизгача шовқин қилган бўлса, 6:30 га қадар кимнингдир уйкусини бузса ёки уй вазифаларини бажармаса 0,74 доллар пул қўйиши керак. Сочик жойига илинмаса, идиш-товоклар ювилмаса, 0,37 доллар жарима тўлашга тўғри келади. Ўйиндан олдин ва кейин полга сочилган ҳар бир буюм учун 0,07 доллар олинади. Ойнинг охирида эса оила яхши ресторан ёки дам олиш масканига бориш учун банкдан пул сарфлайди. Болалар ўзаро баҳслашганда ёки тўполон қилиб, сакрашни бошлаганда Кленк уларни 1-2 соатга кўчага

⁹Singapore mum's method of disciplining her kids without resorting to scolding or hitting them inspires netizens. published on October 15, 2020 4:14 pm By [Jialing](https://www.asiaone.com/lifestyle/singapore-mums-method-disciplining-her-kids-without-resorting-scolding-or-hitting-them)
<https://www.asiaone.com/lifestyle/singapore-mums-method-disciplining-her-kids-without-resorting-scolding-or-hitting-them>

чиқариб юборади. Фарзандларидан уй калитларини олиб, эшикларни кулфлайди. У шу тарзда болаларини ортиқча энергиядан халос бўлишига ишонади. Шунингдек, жиддий хатолар борасида, масалан, болалар уй вазифасини бажармаса, уларнинг гаджетлари маълум муддатга олиб қўйилади. Кленкнинг таъкидлашича, ушбу тизим болаларнинг хатти-ҳаракатлари тўғрисида ўзларини хабардор қилади. Эҳтимол, шу туфайли улар ўзларининг ёмон одатларини камайтиришга ҳаракат қилар. Она бошқалар ҳам ўрناق олишни бошлаган "жиноятлар рўйхати"ни узоқ вақтгача амалда қўлламасликни тавсия қилади. Сабаби болалар устидан ҳаддан ташқари кўп назорат қилиш яхшиликка олиб келмаслиги мумкин. Фойдаланувчилар кўп болали онанинг топқирлигига қойил қолди. Уларнинг ёзишича, ушбу ёндашув болаларни масъулият, атрофдагиларга ҳурмат ва покликка ўргатади. Сингапурда, ўқув дастурлари ва семинарлар: Сингапурда ота-оналар учун таълим ва тарбия, болаларнинг психологик ривожланиши ва саломатлиги бўйича семинарлар ва курслар мавжуд. Бу дастурлар ота-оналарга муваффақиятли тарбиянинг асосий принципларини ўргатади. Онлайн ресурслар ва дастурлар: Сингапурда ота-оналар интернет орқали онлайн ресурслар ва дастурлардан фойдаланиш имкониятига эга. Бу ресурслар бола тарбияси ва саломатлиги бўйича кенг қамровли маълумотларни тақдим этади. Ушбу тайёргарлик жараёнлари ота-оналарга фарзандлари учун муваффақиятли ва саломат муҳит яратишга ёрдам беради. Педагогик конвергенция принципи яқин педагогик тарихда мавжуд бўлган ёндошувлар, назарияларни ҳам тадқиқ қилишни тақозо қилади. Шу жиҳатдан XX асрнинг атоқли педагогларидан бири А.С.Макаренконинг педагогик тажрибаси глобал аҳамиятга эга бўлиб, у оилавий тарбия бўйича ҳам бебаҳо педагогик мерос қолдирди. Ота ва онанинг инсон ҳаётидаги, жамият тараққиётидаги роли қанчалик катта эканлигини таъкидлаган мутафаккир педагог "Ҳозирги ота-оналар болаларни тарбиялаш орқали мамлакатимизнинг келажак тарихини ва шунинг учун дунё тарихини тарбиялайдилар"¹⁰, дейди. Шу боис у бола тарбиясидаги етакчи тарбиявий ролни ота-онанинг шахсий намунасига боғлайди. "Сизнинг хатти-ҳаракатларингиз энг муҳим намуна. Болани фақат у билан гаплашганда, бирор нарсани ўргатаётганингизда ёки унга иш буюраётганингизда тарбиялаяпман, деб ўйламанг. Сиз уни ҳаётингизнинг ҳар бир дақиқасида, ҳатто уйда бўлмаганингизда ҳам тарбиялайсиз. Бола гапингиз оҳангидаги энг кичик ўзгаришларни ҳам кўради, ҳис қилади, сизнинг фикрингизнинг барча бурилишлари унга кўринмас йўллар билан етиб боради, сиз уларни сезмайсиз"¹¹, деб ёзган эди А.С.Макаренко.

Бундан ташқари, Макаренко тарбиявий ишнинг асл моҳиятини бола билан суҳбатларда ҳам, болага бевосита таъсир қилишда ҳам эмас, балки оилада боланинг ҳаётини ташкил этишда, деб билади. Ана шунда келажакда характерлари бузук одамлар, оилавий фожиаларнинг олди олинади. Ота-онанинг тарбиявий маҳорати ана шу фалокатларнинг аломатларини кўришга ва олдини олишга хизмат қилиши керак, деган хулосага келган.¹²

Замонавий оилавий таълимга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Улар ўз фарзандлари билан зарур билим ва муносабатлар шаклларини ўзлаштиришлари керак, бу боланинг уйғун ривожланишига ва унинг шахсий фазилатларига ҳисса қўшади ва аксарият ҳолларда шахсни

¹⁰ Макаренко А.С. Лекции о воспитании детей. [Электронный ресурс], - <http://itexts.net>

¹¹ Кравченко Т.Н. "Актуальные проблемы воспитания подрастающего поколения: Установки для современных родителей в педагогическом наследии А.С.Макаренко". Педагогическая наука и практика-1(19)2018. <https://cyberleninka.ru/article/n/ustanovki-dlya-sovremennyh-roditeley-v-pedagogicheskom-nasledii-a-s-makarenko.pdf>

¹² Макаренко А.С. Книга для родителей./ Сост. С.С. Невская: ИТПК; Москва; 2014 ISBN 978-5-88010-337-9

тарбиялаш, деформациялаш қийинлашади. Агар педагогик таъсир усуллар ва воситаларни танлаш нотўғри бўлса, бу болаларнинг носоғлом вояга етишига сабаб бўлади. Асосан, ҳозирги ота-оналар болаларнинг уларга бўйсунгани энг муҳим тарбиявий вазифа деб қарашмоқда. Ота-оналар фарзандини тушунишга интилмайдилар. Улар кўпроқ ўргатишади, уришади, алдашади.¹³

Ота-она фазилятли бола тарбияси кўп омилларга боғлиқ: бу ижтимоий-маданий коидалар, миллий анъаналар, ота-она нуқтаи назаридан тақдим этилган нормалар, бола-ота-она муносабатлари қандай бўлиши, оила қуриш ва болаларда қандай шахсий хусусиятлар ва фазилятларни шакллантириш зарурлиги. Шунинг учун ота-оналар маълум моделлар тасаввур қилишлари керак, бу уларнинг болалар билан муомаладаги хатти-ҳаракатидир. Замонавий тадқиқотларда ота-она хулқ-атворининг бир нечта вариантларини ажратиш мумкин.¹⁴ Масалан, қаттиққўл ота-оналар асосан кучли, директив усулларга эга. Улар ўзларининг талаблар тизимини ўрнатадилар, боладан ижтимоий ютуқлар йўлидан боришни қатъий талаб қиладилар, лекин айни пайтда боланинг фаолияти ва ташаббусига тўсқинлик қиладилар. Бу авторитар тарбия услуби. Ота-оналарда тушунтириш услубида, фарзандларининг ҳис туйғуларига аҳамият бермаган ҳолда тушунтириш усулидан фойдаланишдир. Шу билан бирга, улар унга қаратилган тушунтиришларни тушуна оладиган болани кўришади. Автоном услуб, бу ота-она болага қарор қабул қилиш, унга ҳозирги вазиятдан ўзи чиқиш йўлини топиш имкониятини беради унга танлаш ва қарор қабул қилиш эркинлиги, мустақиллик беради. Шу билан бирга, мустақил қарор қабул қила олган болани ота-она томонидан рағбатлантирилиши муҳим. Муаммони ҳал қилиш учун катталар болага барча вазифаларни биргаликда бажаришни ва қийинчиликларни баҳам кўришни таклиф қилиши, мураса услуби дейилади. Ота-она фарзандининг қизиқишлари ва афзалликларини билади, бунинг эвазига у болага нимани таклиф қилиши мумкин ва унинг эътиборини нимага ўтказиш кераклигини аниқ билади. Ота-она боланинг ёрдамга муҳтожлигини тушунса, боланинг ҳаётида иштирок этишга ҳаракат қилса, ёрдам берса, у билан қийинчиликларини баҳам кўрса, бу қўллаб-қувватловчи услуб саналади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Васюкова И.А. Словарь иностранных слов .-Москва: АСТ-ПРЕСС, 1999, с. 313
2. Қори-Ниёзий номидаги тарбия педагогикаси миллий институти томонидан педагогик конвергенцияга бағишланган “Сифатли таълим – бахтли келажакнинг педагогик капитали” мавзусидаги халқаро конференция, 2023 йил, 15 май
3. Зверева О.Л. Взаимодействие дошкольного учреждения и семьи: современные подходы. М.: ГПИ, 2003. 40 с.
4. Савина Е.А., Смирнова Е.О.. Родители и дети. Психология взаимоотношений. М., Litres.2019. 325 с.
5. Макаренко А.С. Лекции о воспитании детей. [Электронный ресурс], - <http://itexts.net>
6. Кравченко Т.Н. “Актуальные проблемы воспитания подрастающего поколения: Установки для современных родителей в педагогическом наследии А.С.Макаренко”. Педагогическая наука и практика-1(19)2018.<https://cyberleninka.ru/article/n/ustanovki-dlya-sovremennyh-roditeley-v-pedagogicheskom-nasledii-a-s-makarenko.pdf>

¹³ Юдкина А.Д. Профилактика жестокого обращения с детьми в неблагополучных семьях. Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева, 54-е ВСЕВЬЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ. Саранск, Россия. 28 – 29 марта 2018. С. 168 – 172.

¹⁴ Савина Е.А., Смирнова Е.О.. Родители и дети. Психология взаимоотношений. М., Litres.2019. 325 с.